

параллельно или по отдельности оценивать проявления эпигенетической изменчивости в популяциях симпатрических видов, их эпигенетическую популяционную дифференциацию и устойчивость в условиях усиливающегося в XXI в. воздействия климатогенных, антропогенных и биотических (инвазионных) факторов. Феномен трансгенерационного наследования стресс-индуцированных эпигенетических изменений (Donelan et al., 2020) допускает возможность на основе эпигенетических исследований выявлять быстрые адаптивные и инадаптивные феногенетические перестройки. Это потенциально позволяет осуществить опережающий прогноз наступления первых признаков кризисных биотических явлений. Поскольку в эволюционно-экологических исследованиях крайне важно в первую очередь выявлять морфогенетические реакции и перестройки развития, включающие изменение размеров, формы и структуры морфологических объектов, представляется наиболее перспективным использовать для этого сочетание методов популяционной феногенетики, фенетики, геометрической морфометрии, а также молекулярной эпигенетики. В докладе приведены примеры использования феногенетических подходов в эволюционной экологии.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания ФГБУН Институт экологии растений и животных УрО РАН (№ 122021000091-2).

DOI:10.5281/zenodo.17059235

МОРФОКАРТИРОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФИЛОГЕНИЙ МЕТОДАМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОРФОМЕТРИИ THE MORPHO-MAPPING OF MOLECULAR PHYLOGENY BY GEOMETRIC MORPHOMETRICS METHODS

И.А. Васильева, А.Г. Васильев

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург,
Россия; via@ipae.uran.ru, vag@ipae.uran.ru

Ключевые слова: молекулярная филогения, феногенетика, филогенетический сигнал, геометрическая морфометрия, эпигенетическая дивергенция

В последние десятилетия молекулярно-генетический анализ филогений и таксономических отношений постоянно расширяется и углубляется, регулярно обогащаясь новыми технологиями, приборами, алгоритмами расчетов и компьютерными программами (Tamura et al., 2007; Абрамсон, 2013; Muñoz-Muñoz et al., 2014; Abramson et al., 2021). При этом достаточно часто молекулярные генетики сталкиваются с множеством объективных проблем, обусловленных неполнотой таксономической выборки, искажением филогенетического сигнала за счет мутационного насыщения,

противоречиями при использовании разных алгоритмов, обнаружением адаптивных изменений генетических маркеров, коррелирующих с экологическими факторами. В этом смысле геном не является полностью беспристрастным и непогрешимым летописцем филогении, как это представлялось ранее. Если при сравнении таксонов низкого ранга в пределах рода обычно филогенетических проблем не много, то для макротаксонов они возникают очень часто. Поэтому наряду с некоторой первоначальной уверенностью в высокой точности таксономических и филогенетических решений, в молекулярной филогенетике возникает осознание необходимости введения некоего дополнительного фенотипического контроля. Подобным дополнительным контролем и верификатором может послужить сопряженный анализ морфологических и молекулярных данных. Важен также и поиск морфологических структур, имеющих высокий филогенетический сигнал.

В большинстве известных молекулярных филогенетических работ морфологические сравнения редко сопоставимы по своим возможностям с молекулярными и лишь дополняют их на качественном уровне. Возникает проблема количественного морфологического сопоставления молекулярных филогений и использования для этой цели самых разных систем признаков и морфологических структур (строение зубов и их элементов, конфигурация и структура костей, дискретные неметрические признаки, косвенно характеризующие строение скелета, нервной и кровеносной систем). В ряде исследований показано, что сравнение альтернативных филогенетических молекулярных деревьев позволяет выбрать из них наиболее правдоподобно отражающие филогенетические отношения по морфологическим характеристикам (Muñoz-Muñoz et al., 2014; Нуралиев, 2015).

Существуют разные подходы к решению этой проблемы: непосредственное конструирование кладограммы в морфопространстве, позволяющее реконструировать «предковую морфологию» на нетерминальных узлах» (Stone, 2002); картирование филогенетического дерева морфологическими моделями на основе процедуры невзвешенной квадратированной парсимонии «squared-change parsimony» (Maddison, 1991; Klingenberg, 2011). Перспективные результаты показывает использование методов геометрической морфометрии, позволяющих отдельно изучать изменчивость размеров и формы объектов. Геометрическая морфометрия применяется и для морфологического картирования молекулярных филогений, используя многомерный анализ формы биологических объектов (Klingenberg, Gidaszewski, 2010; Muñoz-Muñoz et al., 2014; Young et al., 2017). Ранее мы выполнили процедуру такого морфокартирования молекулярных филогений на примере анализа изменчивости формы жевательной поверхности щечного зуба МЗ у 14 таксонов подсемейства Arvicolinae (Васильева, Васильев, 2011), при которой была установлена высокая конгруэнтность молекулярных и морфологических деревьев.

До недавнего времени существовали сложности в использовании структурных дискретных неметрических пороговых признаков (НПП) при морфологическом картировании филогений. Для решения этой задачи нами

предложена новая методология – геометрическая фенограмметрия, использующая методы геометрической морфометрии для анализа индивидуальной и групповой изменчивости композиций фенотипов НПП в виде лепестковых фенограмм или, как мы их назвали, астеронов (Васильев и др., 2018). Астероны являются по своей звездчатой конфигурации аналогами известных полигонов А.С. Серебровского (1970). Мы впервые применили данную технологию графического анализа для морфологического картирования молекулярных филогений. Задача в данном случае состояла не столько в апробации метода, а, скорее, в том, чтобы корректно оценить филогенетический сигнал по комплексу гомологичных фенотипов НПП, имеющих эпигенетическую природу проявления в фенотипе, а также их пригодность для построения филогенетических деревьев, отражающих эпигенетическую дивергенцию таксонов. Гомологичные фенотипы НПП, как показали предыдущие исследования (Васильева, 2006; Васильев, Васильева, 2009), с большей степенью полноты встречаются у близких таксонов, но становятся более редкими у филогенетически удаленных. Впервые это явление описал С.В. Мейен (1975, 1988), назвав транзитивным полиморфизмом.

На примере молекулярной филогении 10 представителей мышей подсемейства Murinae (Rodentia), построенной нами по данным о нуклеотидных последовательностях гена цитохрома *b* мтДНК из Генбанка (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/>), мы осуществили первую попытку морфологического картирования молекулярной филогении на основе гомологичных фенотипов по композициям из 49 НПП черепа. После выравнивания секвенсов с помощью программы MEGA 6 (Tamura et al., 2013) при построении филогенетических деревьев применили методы NJ и ML. По матрице прокрустовых дистанций (D_p), вычисленных в программе MorphoJ (Klingenberg, 2011) при сравнении индивидуальных фенотипических астеронов сравниваемых видов, построили дерево минимальной эволюции (ME) в программе MEGA 6. Сопоставление молекулярной и морфометрической филогений выявило их достаточно хорошую согласованность, поэтому мы в программе MorphoJ выполнили морфологическое картирование полученной молекулярной филогении. Для тестирования проявления филогенетического сигнала фенотипических композиций в соответствии с имеющимися рекомендациями (Klingenberg, Gidaszewski, 2010) вычислили в программе FindSteinerTree топологию минимального Штейнера дерева. По формулам, предложенным этими авторами, вычислили филогенетические индексы CI, RI, RC и H (гомоплазии) для оценки филогенетического сигнала.

В результате впервые нами установлено высоко значимое ($p < 0.0001$) проявление филогенетического сигнала в конфигурации астерона как условного структурного признака (единичного признака формы с позиций геометрической морфометрии), характеризующего разнообразие проявления неметрических признаков в данной таксономической группе. Таким образом, использование гомологичных фенотипов и их композиций позволяет в новом филогенетическом направлении использовать подходы фенетики популяций, развивавшиеся Н.В. Тимофеевым-Ресовским и А.В. Яблоковым.

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗНОГО
РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПЕРИОДА
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF CYTOGENETIC
STUDY OF DIFFERENT RETROSPECTIVE PERIODS**

Т.В. Вишневская, Е.В. Брониковская, М.Ю. Цыпленкова, Д.С. Исубакова,
О.С. Цымбал, Р.М. Тахауов
ФГБУН СБН Центр ФМБА России, г. Северск, Россия;
mail@sbrc.seversk.ru

Одной из актуальных проблем современной радиобиологии является определение повышенного уровня индивидуальной радиочувствительности организма человека, а также оценка отдаленных медико-биологических эффектов воздействия ионизирующего излучения (ИИ). Цель работы – провести сравнительный ретроспективный анализ результатов цитогенетического исследования лимфоцитов крови у работников объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) в разные периоды после долговременного профессионального техногенного облучения ИИ.

В исследование включено 26 условно здоровых мужчин – работников ОИАЭ, которые подвергались длительному воздействию ИИ при осуществлении трудовой деятельности. Все исследуемые были разделены на две группы, сопоставимые по возрасту, полу и суммарной дозе облучения: группа I и группа II. Группу I ($n = 13$) составили работники ОИАЭ, которым проведено цитогенетическое исследование в начале профессиональной деятельности и после 10 лет работы на ОИАЭ (цитогенетический анализ проведён в 2005 г. и повторно у этих же людей в 2015 г.). Группу II ($n = 13$) составили работники ОИАЭ с ретроспективой исследования 15 лет (цитогенетический анализ осуществлён в 2003 г. и повторно у этих же людей в 2018 г.). Следует отметить, что у работников ОИАЭ за период исследования (10 и 15 лет для группы I и группы II соответственно) значимого увеличения суммарной дозы облучения не отмечали. В течение этих периодов работники продолжали осуществлять профессиональную деятельность.

Для работников каждой группы исследования проводили культивирование образцов цельной венозной крови с последующим приготовлением цитогенетических препаратов и их анализом. Частоту хромосомных aberrаций (ХА) в группах разного ретроспективного периода сравнивали между собой. Изучали метафазные хромосомы (не менее 300 метафазных пластинок у каждого работника ОИАЭ), окрашенные красителем Гимзы.

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

